

Entwicklung und Validierung des Gießener Empathie-Tests (GET)

Vom Modebegriff zur messbaren Kompetenz

Ein empirischer Beitrag zur Entwicklung und Validierung eines ökonomischen Testverfahrens zur Erfassung emotionaler, kognitiver und sozialer Empathie

Waldemar Pelz

Abstract

Der Beitrag beschreibt die Entwicklung und Validierung des Gießener Empathie-Tests (GET). Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Empathie in Wissenschaft, Führung und Alltag zwar häufig als Schlüsselkompetenz bezeichnet, jedoch oft unscharf definiert und pauschal mit Erfolg gleichgesetzt wird. Der GET wurde entwickelt, um Empathie differenziert messbar zu machen. Er unterscheidet drei Dimensionen: emotionale Empathie, kognitive Empathie und soziale Empathie. Die finale Kurzform umfasst 15 Items, je fünf pro Dimension, und beruht auf einem mehrjährigen Entwicklungsprozess mit einer Datenbasis von insgesamt 28.806 Teilnehmern bis 2026. Die aktuelle Validierung basiert auf 5.221 Datensätzen; nach Ausschluss besonders auffälliger Fälle umfasst die bereinigte Stichprobe 4.999 Teilnehmer. Die Ergebnisse zeigen gute bis sehr gute Reliabilitätswerte, durchgehend gute Trennschärfen, eine plausible Drei-Faktoren-Struktur und eine hohe Kriteriumsvalidität im Zusammenhang mit dem Erfolgsindikator persönliche Beziehungen. Ergänzend werden ausgewählte Gruppenvergleiche berichtet, unter anderem nach Geschlecht, Führungserfahrung, Alter und Einkommensentwicklung. Die Befunde zeigen, dass der GET nicht nur ein reliables und valides Diagnoseinstrument ist, sondern auch differenzierte empirische Aussagen über empathische Fähigkeiten in Alltag, Beruf und Führung ermöglicht.

Schlüsselwörter: Empathie, Gießener Empathie-Test, GET, emotionale Empathie, kognitive Empathie, soziale Empathie, Testentwicklung, Validierung, Reliabilität, Konstruktvalidität, Kriteriumsvalidität, persönliche Beziehungen

Abstract (English)

This article describes the development and validation of the Giessen Empathy Test (GET). The starting point is the observation that empathy is frequently described as a key competence in research, leadership, and everyday life, but is often defined imprecisely and equated too generally with success. The GET was developed to measure empathy in a differentiated way. It distinguishes three dimensions: emotional empathy, cognitive empathy, and social empathy. The final short version comprises 15 items, five for each dimension, and is based on a multi-year development process with a total data base of 28,806 participants by 2026. The current validation is based on 5,221 data sets; after excluding particularly conspicuous cases, the cleaned sample comprises 4,999 participants. The results show good to very good reliability, consistently good item discrimination, a plausible three-factor structure, and strong criterion validity in relation to the success indicator personal relationships. In addition, selected group comparisons are reported, including gender, leadership experience, age, and income development. The findings indicate that the GET is not only a reliable and valid diagnostic instrument, but also enables differentiated empirical insights into empathic abilities in everyday life, work, and leadership contexts.

Keywords: Empathy, Giessen Empathy Test, GET, emotional empathy, cognitive empathy, social empathy, test development, validation, reliability, construct validity, criterion validity, personal relationships.

Gliederung

Teil 1: Entwicklung des Gießener Empathie-Tests

1. Ausgangspunkt: Empathie zwischen Schlüsselkompetenz und Modebegriff
2. Begriffliche Klärung und theoretische Grundlage
3. Das Drei-Dimensionen-Modell des GET
4. Warum Empathie nicht automatisch erfolgreich macht
5. Persönliche Beziehungen als praktisches Erfolgskriterium
6. Warum Empathie messbar gemacht werden muss
7. Entwicklung des GET: vom Forschungsprojekt zur ökonomischen Kurzform
8. Ziel und Besonderheit der finalen GET-Version

Teil 2: Validierung des Gießener Empathie-Tests

1. Datenbasis, Stichprobe und Datenbereinigung
2. Aufbau der finalen GET-Version und Objektivität
3. Reliabilität und Itemanalyse
4. Konstruktvalidität: Interkorrelationen und Faktorenstruktur
5. Kriteriumsvalidität: Zusammenhang mit persönlichen Beziehungen
6. Ausgewählte Gruppenvergleiche statt klassischer Normierung
7. Limitationen und weitere Forschung

Teil 1: Entwicklung des Gießener Empathie-Tests

1. Ausgangspunkt: Empathie zwischen Schlüsselkompetenz und Modebegriff

Empathie gilt heute als eine der wichtigsten sozialen Kompetenzen. In Führung, Coaching, Bildung, Therapie, Teamarbeit, Vertrieb und Partnerschaft wird sie häufig als Voraussetzung für gelingende Beziehungen und wirksame Kommunikation beschrieben. Diese Einschätzung ist plausibel: Ohne die Fähigkeit, Gefühle, Gedanken, Absichten und Motive anderer Menschen wahrzunehmen und angemessen zu berücksichtigen, wäre soziales Zusammenleben kaum möglich.

Empathie hilft, Verhalten anderer vorherzusehen, Missverständnisse zu vermeiden, Spannungen frühzeitig zu erkennen und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. In diesem Sinne kann Empathie als eine Art Navigationssystem der sozialen Welt verstanden werden. Sie ermöglicht Orientierung in zwischenmenschlichen Situationen, in denen rein sachliche Informationen nicht ausreichen.

Gerade die Popularität des Begriffs führt jedoch zu einem Problem. Empathie wird häufig unscharf verwendet und mit Freundlichkeit, Sympathie, Mitgefühl, Mitleid, sozialer Kompetenz oder emotionaler Intelligenz gleichgesetzt. In Ratgebern und Führungsseminaren erscheint sie zudem oft als pauschaler Erfolgsfaktor: Wer empathisch sei, führe besser, arbeite erfolgreicher im Team und habe insgesamt bessere Beziehungen.

Ein wissenschaftliches Testverfahren kann auf einer solchen Unschärfe nicht aufbauen. Wenn Empathie messbar, diagnostisch nutzbar und gezielt entwickelbar sein soll, muss zunächst geklärt werden, was genau gemessen werden soll. Die Entwicklung des Gießener Empathie-Tests (GET) begann daher mit einer begrifflichen und theoretischen Klärung. Empathie sollte nicht als allgemeines Wohlfühlmerkmal verstanden werden, sondern als differenziertes psychologisches Konstrukt mit mehreren unterscheidbaren Dimensionen.

Der GET wurde vor diesem Hintergrund entwickelt, um Empathie nicht pauschal als gute Eigenschaft zu erfassen, sondern ihre unterschiedlichen Formen sichtbar zu machen. Ausgangspunkt war die Annahme, dass Empathie nicht aus einer einzigen Fähigkeit besteht. Vielmehr umfasst sie emotionale, kognitive und soziale Kom-

ponenten, die zwar zusammenhängen, aber unterschiedliche Funktionen erfüllen und in verschiedenen Situationen unterschiedliche Bedeutung haben.

2. Begriffliche Klärung und theoretische Grundlage

Der Begriff Empathie ist historisch und wissenschaftlich vielschichtig. Schon Adam Smith beschrieb in seiner Theorie der moralischen Gefühle die Bedeutung des Mitfühlens für moralisches Urteilen und soziales Zusammenleben (Smith, 1759). Der moderne Begriff Empathie entstand später aus dem deutschen Begriff der Einfühlung und wurde durch Titchener in den englischsprachigen Raum übertragen (Titchener, 1909).

In der psychologischen Forschung wird Empathie bis heute unterschiedlich definiert. Einige Ansätze betonen das emotionale Miterleben, andere die Perspektivenübernahme, wieder andere den Prozess des Verstehens und Reagierens in sozialen Situationen. Duan und Hill (1996) unterscheiden beispielsweise dispositionale Empathie, empathisches Erleben und empathische Prozesse. Zaki und Cikara (2015) differenzieren zwischen emotionalem Erleben-Teilen, Mentalisieren und mitfühlender Fürsorge. Decety und Jackson (2004) heben das Zusammenspiel affektiver Reaktion, Selbst-Andere-Unterscheidung und kognitiver Perspektivenübernahme hervor.

Für die Entwicklung eines Testverfahrens ist besonders wichtig, Empathie von verwandten Konzepten abzugrenzen. Sympathie bezeichnet eher eine positive Zuwendung oder ein Mitfühlen mit einer Person. Mitleid richtet sich auf das Leid eines anderen Menschen und enthält häufig ein eigenes Gefühl des Bedauerns. Mitgefühl umfasst eine emotionale Reaktion auf das Leid anderer, oft verbunden mit dem Wunsch zu helfen. Empathie ist breiter: Sie umfasst die Fähigkeit, Gefühle, Gedanken, Motive, Perspektiven und soziale Kontexte anderer Menschen zu erfassen und das eigene Verhalten daran auszurichten.

Auch emotionale Intelligenz ist nicht identisch mit Empathie. Emotionale Intelligenz ist ein übergeordnetes Konstrukt, das neben Empathie auch die Wahrnehmung, das Verstehen und die Regulation eigener Gefühle umfasst. Empathie ist darin ein wichtiger Teilbereich, aber nicht das gesamte Konzept.

Der GET knüpft an diese theoretischen Vorarbeiten an, erweitert sie jedoch um eine explizite soziale Dimension. Empathie wird hier verstanden als die Fähigkeit, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Menschen sowie in soziale Systeme wie Teams, Gruppen oder Organisationen hineinzusetzen. Dadurch werden Verhalten, emotionale Reaktionen, Beziehungsmuster und soziale Dynamiken verständlicher und besser antizipierbar.

Diese Definition schafft die Grundlage für das Drei-Dimensionen-Modell des GET: emotionale Empathie, kognitive Empathie und soziale Empathie. Die theoretische Grundlegung dieses Modells wurde ausführlich in Pelz (2026) dargestellt.

3. Das Drei-Dimensionen-Modell des GET

Der Gießener Empathie-Test unterscheidet drei Dimensionen empathischer Kompetenz:

- Emotionale Empathie
- Kognitive Empathie
- Soziale Empathie

Diese drei Dimensionen beschreiben unterschiedliche, aber miteinander verbundene Formen empathischer Wahrnehmung und Verarbeitung.

3.1 Emotionale Empathie

Emotionale Empathie bezeichnet die Fähigkeit, Gefühle anderer Menschen mitzuerleben oder emotional auf sie zu reagieren. Dazu gehören emotionale Resonanz, emotionale Ansteckung und spontanes Mitfühlen. Wer emotional empathisch ist, nimmt emotionale Signale anderer Menschen nicht nur äußerlich wahr, sondern reagiert innerlich darauf.

Diese Form der Empathie schafft Nähe und Verbundenheit. Sie ist wichtig in persönlichen Beziehungen, in helfenden Berufen, im Coaching und in allen Situationen, in denen Menschen sich gesehen und verstanden fühlen möchten. Zugleich kann sehr hohe emotionale Empathie auch belasten. Wer sich ständig von den Gefüh-

len anderer mitreißen lässt, kann überfordert werden und Schwierigkeiten entwickeln, sich abzugrenzen. Emotionale Empathie ist daher bedeutsam, aber nicht automatisch funktional.

3.2 Kognitive Empathie

Kognitive Empathie bezeichnet die Fähigkeit, sich gedanklich in andere Menschen hineinzusetzen. Im Mittelpunkt steht nicht das Mitfühlen, sondern das Verstehen. Wer kognitiv empathisch ist, kann Perspektiven, Absichten, Motive, Erwartungen und Schlussfolgerungen anderer Personen nachvollziehen.

Diese Fähigkeit ist in Führung, Kommunikation, Konfliktlösung, Vertrieb, Beratung und Verhandlung besonders wichtig. Sie hilft, Einwände zu erkennen, Missverständnisse zu vermeiden und Verhalten anderer Menschen besser vorherzusehen. Kognitive Empathie kann jedoch auch missbraucht werden. Wer die Motive und Schwächen anderer sehr genau erkennt, kann dieses Wissen manipulativ einsetzen. Deshalb ist kognitive Empathie nicht automatisch moralisch positiv. Entscheidend ist, mit welcher Haltung und zu welchem Zweck sie genutzt wird.

3.3 Soziale Empathie

Soziale Empathie erweitert den Blick über einzelne Personen hinaus. Sie bezeichnet die Fähigkeit, soziale Systeme zu verstehen: Teams, Gruppen, Organisationen, Kulturen, Rollen, informelle Regeln und Gruppendynamiken. Während emotionale und kognitive Empathie vor allem auf einzelne Menschen gerichtet sind, bezieht sich soziale Empathie auf den Kontext, in dem Menschen handeln.

Diese Dimension ist für die moderne Arbeitswelt besonders relevant. Führung, Projektarbeit, Change Management und funktionsübergreifende Zusammenarbeit finden selten nur zwischen zwei Personen statt. Sie sind eingebettet in Gruppen, Abteilungen, Organisationen und informelle Netzwerke. Wer soziale Empathie besitzt, erkennt Stimmungen in Teams, Spannungen zwischen Gruppen, unausgesprochene Regeln und informelle Einflussstrukturen.

Der GET unterscheidet sich damit von Ansätzen, die Empathie primär als emotionales Mitfühlen oder individuelle Perspektivenübernahme verstehen. Er betrachtet Empathie auch als Fähigkeit, soziale Systeme zu erfassen und sich in komplexen Beziehungskontexten angemessen zu orientieren.

4. Warum Empathie nicht automatisch erfolgreich macht

Ein zentrales Motiv der Testentwicklung war die kritische Prüfung eines verbreiteten Mythos: Empathie werde häufig als allgemeiner Schlüssel zu Erfolg, guter Führung, Teamfähigkeit und Lebenszufriedenheit dargestellt. Diese Annahme ist intuitiv plausibel, aber empirisch zu undifferenziert.

In Empathie in der Führung wurde deshalb auf Basis einer großen Datenbasis von rund 20.000 Datensätzen untersucht, ob sich ein belastbarer Zusammenhang zwischen Empathie und verschiedenen Erfolgsindikatoren nachweisen lässt. Erfolg wurde dabei nicht eindimensional verstanden, sondern über mehrere praxisrelevante Dimensionen operationalisiert (Pelz, 2026):

Erfolgsindikator	Operationalisierung
Lebenszufriedenheit	Zufriedenheit und Stolz, persönliche Ziele und Wünsche zu erreichen
Leistung	Außergewöhnliche Ergebnisse durch Begeisterung und Ausdauer im Sinne von Grit nach Duckworth, 2017)
Führungserfolg	Wahrgenommenes Vorbildsein nach Pelz, 2016 (Transformationale Führung)
Lebensqualität	Allgemeine Zufriedenheit durch Wertschätzung und Anerkennung

Das Ergebnis war überraschend: Für diese allgemeinen Erfolgsindikatoren zeigte sich kein wesentlicher Zusammenhang mit Empathie. Diese Erkenntnis ist für die Entwicklung des GET zentral. Sie spricht gegen eine romanisierte Sichtweise, nach der empathische Menschen automatisch erfolgreicher, glücklicher oder führungsstärker seien.

Empathie ist keine Erfolgsgarantie. Sie ist zunächst eine Wahrnehmungs- und Verstehensfähigkeit: Menschen können Gefühle anderer miterleben, Perspektiven nachvollziehen oder soziale Dynamiken erkennen. Ob daraus Erfolg entsteht, hängt jedoch davon ab, ob diese Fähigkeiten angemessen genutzt werden.

Entscheidend ist daher nicht allein, ob jemand empathisch ist, sondern wie empathische Fähigkeiten im Alltag eingesetzt werden. Emotionales Mitschwingen kann Nähe schaffen, aber auch überfordern. Kognitives Verstehen kann Kommunikation verbessern, aber auch manipulativ verwendet werden. Soziale Empathie kann helfen, Gruppen und Organisationen besser zu verstehen, entfaltet ihren Wert aber erst dann, wenn daraus verantwortliches und beziehungsförderliches Verhalten entsteht.

Für den GET ergibt sich daraus eine wichtige Konsequenz: Der Test soll nicht nur einen allgemeinen Empathiewert liefern. Er soll differenziert sichtbar machen, welche Form der Empathie ausgeprägt ist und in welchem Zusammenhang diese Fähigkeit mit praktisch relevanten Beziehungskriterien steht. Damit verschiebt sich die Fragestellung von „Macht Empathie erfolgreich?“ zu einer präziseren Frage:

Welche empathischen Fähigkeiten tragen dazu bei, stabile, vertrauensvolle und tragfähige Beziehungen aufzubauen?

5. Persönliche Beziehungen als praktisches Erfolgskriterium

Die Auswertung der breiten Forschungsdaten zeigte: Empathie hängt nicht wesentlich mit allgemeinen Erfolgsindikatoren wie Lebenszufriedenheit, Grit, Führungserfolg oder Lebensqualität zusammen. Ein starker Zusammenhang zeigt sich jedoch dort, wo Empathie theoretisch und praktisch besonders relevant sein sollte: bei der Qualität persönlicher Beziehungen.

Damit wurde die Beziehungsqualität zum zentralen praktischen Kriterium der GET-Validierung. Diese Entscheidung folgt einer klaren Logik: Empathie ist kein Selbstzweck. Sie entfaltet ihren Nutzen vor allem dann, wenn Menschen sie einsetzen, um andere ernst zu nehmen, Vertrauen aufzubauen, offen zu kommunizieren und Beziehungen langfristig zu stärken.

In der empirischen Studie wurde Beziehungsqualität über drei Kernbereiche operationalisiert:

Kernbereich	Beschreibung
Respekt erwerben	Personen mit starken Beziehungen zeigen Wertschätzung, nehmen andere ernst, hören aufmerksam zu und interessieren sich aufrichtig für deren Meinungen und Situationen.
Vertrauen aufbauen	Sie werden als zuverlässig, integer und glaubwürdig erlebt. Sie halten Zusagen ein, gehen verantwortungsvoll mit vertraulichen Informationen um und leben Werte vor, die sie auch von anderen erwarten.
Offen kommunizieren	Sie sprechen ehrlich und klar, ohne verletzend zu sein. Sie hören aktiv zu, verstehen nicht nur die Worte, sondern auch die Gefühle und Motive hinter den Aussagen, und schaffen dadurch ein Gefühl des Verstandenwerdens.

Diese drei Bereiche machen Beziehungsqualität messbar. Sie beschreiben nicht bloß Sympathie oder Beliebtheit, sondern konkretes Verhalten, das stabile persönliche Beziehungen ermöglicht: Wertschätzung, Integrität, echtes Interesse, Verlässlichkeit, langfristige Beziehungspflege, ehrliche Kommunikation und aktives Zuhören.

Damit erhält der GET seine praktische Ausrichtung. Er misst Empathie nicht isoliert als abstrakte Eigenschaft, sondern im Hinblick auf die Frage, ob empathische Fähigkeiten mit gelingender Beziehungsgestaltung zusammenhängen. Genau hier zeigt sich die zentrale empirische Erkenntnis: Nicht Empathie als allgemeines Persönlichkeitsmerkmal ist entscheidend, sondern die Fähigkeit, emotionale, kognitive und soziale Empathie in respektvolle, vertrauensvolle und offene Beziehungen zu übersetzen.

Der Zusammenhang mit persönlichen Beziehungen wird deshalb im Validierungsteil als zentrales Kriterium verwendet. Er prüft, ob der GET nicht nur intern konsistente Skalen liefert, sondern mit einem praktisch bedeutsamen Außenkriterium verbunden ist. Die spätere Analyse zeigt, dass insbesondere kognitive und soziale Empathie stark mit persönlichen Beziehungen zusammenhängen. Dies bestätigt die Grundannahme: Gute Bezi-

ehungen entstehen nicht allein durch Mitfühlen, sondern vor allem durch Verstehen, Einordnen und angemessenes Handeln.

Hinweis: Diese Fassung integriert die zentrale empirische Erkenntnis aus Pelz (2026): kein wesentlicher Zusammenhang zwischen Empathie und allgemeinen Erfolgsindikatoren, aber ein starker Zusammenhang zwischen Empathie und persönlichen Beziehungen.

6. Warum Empathie messbar gemacht werden muss

Empathie lässt sich im Alltag schwer zuverlässig beurteilen. Viele Menschen halten sich selbst für empathisch, obwohl ihr Verhalten von anderen nicht so erlebt wird. Andere unterschätzen ihre empathischen Fähigkeiten, weil sie Empathie nur mit emotionalem Mitfühlen gleichsetzen. Wieder andere verfügen über eine ausgeprägte kognitive oder soziale Empathie, wirken aber nach außen nicht besonders gefühlsbetont.

Subjektive Eindrücke reichen daher nicht aus. Für Forschung, Diagnostik, Coaching, Training und Führungskräfteentwicklung braucht es Messinstrumente, die Empathie differenziert, zuverlässig und gültig erfassen. Ein solches Instrument muss zentrale psychometrische Gütekriterien erfüllen.

Objektivität bedeutet, dass das Testergebnis möglichst unabhängig davon ist, wer den Test durchführt oder auswertet. Reliabilität bezeichnet die Messgenauigkeit und interne Konsistenz der Skalen. Validität meint die Frage, ob ein Test tatsächlich das misst, was er messen soll. Trennschärfe zeigt, ob einzelne Items zuverlässig zwischen Personen mit unterschiedlicher Ausprägung einer Dimension unterscheiden.

Diese Gütekriterien waren für die Entwicklung des GET leitend. Ziel war ein Instrument, das nicht nur theoretisch plausibel klingt, sondern empirisch belastbar ist. Items mussten verständlich, inhaltlich passend, trennscharf und statistisch stabil sein. Aussagen, die theoretisch sinnvoll erschienen, aber empirisch schwach funktionierten, wurden überarbeitet oder verworfen. Umgekehrt mussten statistisch gute Items auch inhaltlich interpretierbar und für Teilnehmende verständlich bleiben.

Die Messung ist außerdem für Entwicklung und Training wichtig. Eine allgemeine Aufforderung wie „Seien Sie empathischer“ ist wenig hilfreich. Nützlicher ist ein differenziertes Profil: Wo liegen emotionale Stärken? Wie gut gelingt Perspektivenübernahme? Wie gut werden soziale Dynamiken erkannt? Welche Dimension ist besonders ausgeprägt und wo bestehen Schwächen oder Engpässe? Erst solche Informationen ermöglichen gezielte persönliche Entwicklung.

7. Entwicklung des GET: vom Forschungsprojekt zur ökonomischen Kurzform

Die Entwicklung des GET war ein langfristiger, iterativer Prozess. Die Datenerhebung begann im Oktober 2014 und wurde über viele Jahre fortgeführt. Bis zum Jahr 2026 umfasst das Forschungsprojekt zur Entwicklung des Empathie-Tests insgesamt 28.806 Teilnehmer. Diese breite Datenbasis war notwendig, um verschiedene Testversionen zu prüfen, Hypothesen zu untersuchen und die Gütekriterien kontinuierlich zu verbessern.

Auf Basis des Drei-Dimensionen-Modells wurden zunächst unterschiedliche Itemsets entwickelt. Jede Dimension wurde ursprünglich mit einer größeren Zahl von Items operationalisiert. Die verschiedenen Testversionen wurden empirisch geprüft und in praktischen Kontexten eingesetzt. Dazu gehörten unter anderem Assessment Center, 360-Grad-Feedback, Einstellungsinterviews, Talentmanagement, Trainingsmaßnahmen, Coaching sowie Personal- und Führungskräfteentwicklung.

Die Rückmeldungen aus diesen Anwendungen und die statistischen Analysen ermöglichten eine schrittweise Optimierung. Items, die unklar formuliert waren, schwache Trennschärpen zeigten oder die theoretische Struktur nicht ausreichend abbildeten, wurden überarbeitet oder entfernt. Items mit guter inhaltlicher Passung, hoher Verständlichkeit und stabilen Kennwerten wurden beibehalten.

Ein zentrales Ziel war die Entwicklung einer kurzen, ökonomischen Testversion. In der Praxis müssen diagnostische Verfahren nicht nur wissenschaftlich solide sein, sondern auch akzeptiert und tatsächlich genutzt werden. Sehr lange Fragebögen können zwar differenziert sein, senken aber die Teilnahmebereitschaft. Zu kurze Verfahren sind ökonomisch, riskieren aber eine geringe Aussagekraft.

Die finale Kurzform des GET löst dieses Spannungsfeld durch eine Struktur mit 15 Items: fünf Items für emotionale Empathie, fünf Items für kognitive Empathie und fünf Items für soziale Empathie. Die Antworten werden auf einer fünfstufigen Likert-Skala erfasst. Aus den Antworten werden Mittelwerte für die drei Dimensionen gebildet; zusätzlich kann ein Gesamtwert berechnet werden.

Die Kurzform ist damit knapp, verständlich und praktisch einsetzbar. Zugleich bleibt sie theoretisch differenziert, weil sie nicht nur einen allgemeinen Empathiewert liefert, sondern drei interpretierbare Dimensionen unterscheidet.

Eine frühere stabile Kurzform wurde mit 1.971 vollständig auswertbaren Fällen validiert. Inzwischen ist die Stichprobe auf 5.221 Datensätze angewachsen. Diese wachsende Datenbasis ermöglicht es, die Gütekriterien regelmäßig zu aktualisieren und die Stabilität des Verfahrens fortlaufend zu prüfen.

8. Ziel und Besonderheit der finalen GET-Version

Die finale Version des Gießener Empathie-Tests verfolgt mehrere Ziele.

Erstens soll sie Empathie differenziert erfassen. Statt nur einen allgemeinen Empathiewert zu liefern, unterscheidet der GET emotionale, kognitive und soziale Empathie. Dadurch wird sichtbar, welche Art von empathischer Kompetenz bei einer Person besonders ausgeprägt ist.

Zweitens soll der Test ökonomisch sein. Mit 15 Items ist er kurz genug für Online-Befragungen, Coaching, Training, Forschung und Führungskräfteentwicklung. Gleichzeitig ist er umfangreich genug, um drei eigenständige Dimensionen abzubilden.

Drittens soll der GET praxisnah sein. Die Items wurden so entwickelt, dass sie nicht nur wissenschaftliche Definitionen widerspiegeln, sondern auch im Alltag, in Gesprächen, in Teams, in Organisationen und in persönlichen Beziehungen Bedeutung haben.

Viertens soll der Test wissenschaftlichen Gütekriterien genügen. Die finale Kurzform wurde fortlaufend anhand von Reliabilität, Trennschärfe, Faktorenstruktur, Konstruktvalidität und Kriteriumsvalidität überprüft. Die wachsende Datenbasis erlaubt zudem regelmäßige Aktualisierungen der Gütekriterien. Besonders auffällige Datensätze, etwa unplausible Kombinationen aus Alter und Führungserfahrung oder stark monotone Antwortmuster, können gesondert geprüft und bei Bedarf in bereinigten Analysen ausgeschlossen werden.

Fünftens ist der GET im deutschsprachigen Kontext verankert. Viele bekannte Empathietests stammen aus dem angelsächsischen Raum. Der GET verbindet internationale Forschung mit deutschsprachiger Literatur, Expertenwissen und Anwendungserfahrungen aus der Praxis. Ziel ist ein Instrument, das wissenschaftlich anschlussfähig, kulturadäquat, verständlich und praktisch nutzbar ist.

Zusammenfassend lässt sich die Entwicklungslogik des GET wie folgt beschreiben: Empathie wurde zunächst begrifflich geklärt, von verwandten Konstrukten abgegrenzt und in drei Dimensionen unterteilt. Anschließend wurde geprüft, wie Empathie mit praktischen Erfolgskriterien zusammenhängt. Dabei zeigte sich, dass Empathie allein kein automatischer Erfolgsfaktor ist. Entscheidend ist vielmehr, ob empathische Fähigkeiten zum Aufbau tragfähiger persönlicher Beziehungen genutzt werden.

Der Gießener Empathie-Test ist damit kein weiterer allgemeiner Empathiefragebogen. Er ist ein diagnostisches Instrument, das Empathie als differenzierte, entwickelbare und empirisch überprüfbare Kompetenz sichtbar macht. Die folgende Validierung zeigt, inwiefern die finale Kurzform diese Ansprüche psychometrisch erfüllt.

Teil 2: Validierung des Gießener Empathie-Tests (GET)

1. Datenbasis, Stichprobe und Datenbereinigung

Die Validierung der finalen Kurzform des Gießener Empathie-Tests (GET) erfolgte auf Basis einer aktuellen Stichprobe von 5.221 Teilnehmern. Die Daten stammen aus einer Online-Erhebung, bei der die Teilnehmer den Test standardisiert bearbeiteten und anschließend eine individuelle Auswertung erhielten. Die erste stabile Kurzform des GET war zuvor bereits mit 1.971 vollständig auswertbaren Fällen geprüft worden. Durch fortlaufende Testteilnahmen wuchs die Datenbasis inzwischen auf 5.221 Datensätze an.

Die finale GET-Version umfasst drei Dimensionen:

- Emotionale Empathie
- Kognitive Empathie
- Soziale Empathie

Jede Dimension wird mit fünf Items erfasst. Insgesamt besteht der GET somit aus 15 Items. Die Antworten erfolgen auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft voll zu. Für jede Dimension wird der Mittelwert der zugehörigen fünf Items gebildet. Zusätzlich kann ein GET-Gesamtwert berechnet werden.

Für die psychometrische Prüfung wurden zunächst die Gütekriterien auf Basis der vollständigen Stichprobe von n = 5.221 berechnet. Anschließend erfolgte eine Datenqualitätsprüfung. Ziel dieser Prüfung war nicht, kleinere Ungenauigkeiten oder seltene Grenzfälle auszuschließen, sondern besonders auffällige Datensätze zu identifizieren, die die Gütekriterien verzerren könnten.

Ausgeschlossen wurden insbesondere zwei Arten auffälliger Fälle:

- unplausible demografische Kombinationen, zum Beispiel ein Alter unter 25 Jahren bei gleichzeitiger Angabe von mehrjähriger oder sehr langer Führungserfahrung;
- stark monotone Antwortmuster, insbesondere Fälle, in denen nahezu alle 15 Empathie-Items mit derselben Antwortkategorie beantwortet wurden.

Die Bereinigung wurde analytisch vorgenommen; die ursprüngliche Rohdatenbasis wurde dadurch nicht verändert. Insgesamt wurden 222 besonders auffällige Fälle ausgeschlossen. Die bereinigte Stichprobe umfasst damit n = 4.999 Teilnehmer.

Datensatz	Anzahl Fälle
Ursprüngliche Stichprobe	5.221
Ausgeschlossene auffällige Fälle	222
Bereinigte Stichprobe	4.999

Die zentralen Gütekriterien wurden sowohl für die vollständige als auch für die bereinigte Stichprobe berechnet. Dieses Vorgehen ermöglicht die Prüfung, ob Reliabilität, Faktorenstruktur und Validität des GET robust bleiben, wenn stark auffällige Antwortmuster entfernt werden.

2. Aufbau der finalen GET-Version und Objektivität

Die finale GET-Version wurde als kurzer, ökonomischer Online-Fragebogen konzipiert. Jede der drei Empathiedimensionen wird durch fünf Items operationalisiert. Dadurch verbindet der Test eine differenzierte inhaltliche Struktur mit einer geringen Bearbeitungszeit.

Der Aufbau des Tests folgt dem Drei-Dimensionen-Modell der Empathie:

Dimension	Inhaltlicher Schwerpunkt	Anzahl Items
Emotionale Empathie	Mitfühlen, emotionale Resonanz, Wahrnehmung emotionaler Signale	5
Kognitive Empathie	Perspektiven, Motive, Absichten und Gefühle anderer verstehen	5
Soziale Empathie	Gruppen, Teams, soziale Systeme und Beziehungsmuster erfassen	5
GET Gesamtwert	Gesamtprofil empathischer Kompetenz	15

Die Objektivität des Verfahrens ist durch die standardisierte Online-Durchführung und automatische Auswertung gegeben. Alle Teilnehmer erhalten dieselben Instruktionen, dieselben Items und dieselbe Antwortskala. Die Auswertung erfolgt regelbasiert durch Mittelwertbildung der jeweiligen Items. Damit ist das Ergebnis unabhängig von einer testleitenden Person oder einer subjektiven Interpretation während der Auswertung.

Die Durchführungsobjektivität ergibt sich daraus, dass alle Teilnehmer den Test unter vergleichbaren Bedingungen online bearbeiten. Die Auswertungsobjektivität ergibt sich aus der automatisierten Berechnung der Skalenwerte. Die Interpretationsobjektivität wird dadurch unterstützt, dass die Ergebnisse auf klar definierten Dimensionen beruhen und mit Vergleichsdaten eingeordnet werden können.

3. Reliabilität und Itemanalyse

Die Reliabilität wurde über Cronbachs Alpha berechnet. Cronbachs Alpha beschreibt die interne Konsistenz einer Skala, also den Grad, in dem die Items einer Skala zusammen ein gemeinsames Merkmal erfassen. Bei kurzen Skalen mit nur fünf Items je Dimension sind gute Alpha-Werte besonders bedeutsam, weil wenige Items nur dann zuverlässig messen können, wenn sie inhaltlich und empirisch gut zusammenpassen.

3.1 Cronbachs Alpha vor und nach Datenbereinigung

Skala	Cronbachs Alpha unbereinigt n = 5.221	Cronbachs Alpha bereinigt n = 4.999	Bewertung
Emotionale Empathie	0,879	0,869	sehr gut
Kognitive Empathie	0,851	0,837	gut bis sehr gut
Soziale Empathie	0,855	0,841	gut bis sehr gut
GET-Gesamtwert	0,923	0,914	sehr gut

Die Reliabilitätswerte zeigen eine sehr gute interne Konsistenz des GET. Alle drei Subskalen erreichen auch nach Bereinigung Werte deutlich über 0,80. Der GET-Gesamtwert liegt sowohl unbereinigt als auch bereinigt über 0,90 und zeigt damit eine sehr hohe interne Konsistenz.

Auffällig ist, dass die Alpha-Werte nach Ausschluss stark auffälliger Fälle leicht sinken. Dies ist erwartbar, weil monotone Antwortmuster die interne Konsistenz künstlich erhöhen können. Entscheidend ist deshalb nicht der geringe Rückgang, sondern die Stabilität der Werte: Auch nach Bereinigung bleiben alle Reliabilitätskennwerte im guten bis sehr guten Bereich.

3.2 Trennschärfen der Items

Neben Cronbachs Alpha wurden die korrigierten Item-Skala-Korrelationen berechnet. Diese werden häufig als Trennschärfen bezeichnet. Sie zeigen, wie gut ein einzelnes Item zu seiner Skala passt. Berechnet wird dabei die Korrelation eines Items mit der zugehörigen Skala ohne dieses Item. Dadurch wird vermieden, dass ein Item seine eigene Skala künstlich mitbestimmt.

Die Trennschärfen zeigen durchgehend gute bis sehr gute Werte.

Skala	Trennschärfen unbereinigt	Trennschärfen bereinigt
Emotionale Empathie	0,608 bis 0,770	0,587 bis 0,757
Kognitive Empathie	0,595 bis 0,709	0,568 bis 0,688
Soziale Empathie	0,592 bis 0,743	0,563 bis 0,724

Alle korrigierten Trennschärfen liegen auch nach Bereinigung deutlich über 0,50. Damit zeigt jedes Item eine gute Passung zur jeweiligen Skala. Kein Item fällt kritisch auf; aus Sicht der Reliabilität und Itemanalyse besteht kein Hinweis darauf, einzelne Items zu entfernen.

Besonders wichtig ist dieses Ergebnis vor dem Hintergrund der ökonomischen Kurzform. Da jede Dimension nur aus fünf Items besteht, müssen diese Items inhaltlich und statistisch besonders gut funktionieren. Die vorliegenden Trennschärfen zeigen, dass die finale Kurzform diese Anforderung erfüllt.

3.3 Bewertung der Reliabilität

Zusammenfassend sprechen die Ergebnisse für eine hohe Messgenauigkeit des GET. Die drei Subskalen sind intern konsistent, die Items passen gut zu ihren jeweiligen Dimensionen, und der Gesamtwert zeigt eine sehr hohe interne Konsistenz. Die leichte Verringerung der Alpha-Werte nach Datenbereinigung ist kein Schwächesignal, sondern spricht eher für eine realistischere Schätzung der Reliabilität ohne stark monotone Antwortmuster.

4. Konstruktvalidität: Interkorrelationen und Faktorenstruktur

Die Konstruktvalidität beschreibt, ob ein Test die theoretisch angenommenen Merkmale tatsächlich in der erwarteten Struktur abbildet. Beim GET lautet die zentrale Annahme: Empathie besteht aus drei unterscheidbaren, aber miteinander verbundenen Dimensionen – emotionaler, kognitiver und sozialer Empathie.

Zur Prüfung dieser Annahme wurden zwei Analysen durchgeführt:

- Interkorrelationen der drei Skalen
- explorative Faktorenanalyse der 15 Items

4.1 Interkorrelationen der drei Empathiedimensionen

Die drei GET-Dimensionen korrelieren positiv miteinander. Dies ist theoretisch zu erwarten, weil alle drei Dimensionen Facetten empathischer Kompetenz darstellen. Zugleich sollten die Korrelationen nicht so hoch sein, dass die drei Skalen dasselbe messen.

Für die bereinigte Stichprobe ergeben sich folgende Zusammenhänge:

Dimension	Emotionale Empathie	Kognitive Empathie	Soziale Empathie
Emotionale Empathie	1,000	0,614	0,451
Kognitive Empathie	0,614	1,000	0,742
Soziale Empathie	0,451	0,742	1,000

Die Ergebnisse zeigen ein plausibles Muster. Emotionale Empathie hängt deutlich mit kognitiver Empathie zusammen, aber weniger stark mit sozialer Empathie. Besonders hoch ist der Zusammenhang zwischen kognitiver und sozialer Empathie. Dies ist inhaltlich gut erklärbar: Wer Perspektiven, Motive und Gefühle einzelner Menschen gut versteht, erkennt häufig auch Stimmungen, Beziehungsmuster und Dynamiken in Gruppen besser.

Die Korrelationen zeigen damit zweierlei: Die drei Dimensionen gehören zu einem gemeinsamen Empathiekonstrukt, sind aber nicht identisch. Der GET misst folglich kein eindimensionales Merkmal, sondern ein differenziertes Profil empathischer Fähigkeiten.

4.2 Faktorenstruktur

Zur weiteren Prüfung der Konstruktvalidität wurde eine explorative Faktorenanalyse beziehungsweise Hauptkomponentenanalyse der 15 Items durchgeführt. Betrachtet wurde eine theoriegeleitete Drei-Faktoren-Lösung, da der GET von drei inhaltlich definierten Dimensionen ausgeht.

In der vollständigen Stichprobe von $n = 5.221$ erfassen die ersten drei Faktoren zusammen 66,8 Prozent der Gesamtstreuung der Antworten. Nach Bereinigung der auffälligen Fälle erfassen die ersten drei Faktoren zusammen 65,0 Prozent der Gesamtstreuung.

Analyse	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Gesamt
Unbereinigt $n = 5.221$	49,2 %	12,0 %	5,7 %	66,8 %
Bereinigt $n = 4.999$	46,3 %	12,7 %	6,0 %	65,0 %

Der Begriff „erfassen“ ist hier bewusst gewählt. Gemeint ist nicht, dass die drei Faktoren die Antworten kausal erklären. Vielmehr bilden sie einen großen Teil der Antwortmuster statistisch ab. Die gesamte Streuung der Antworten wird rechnerisch als 100 Prozent betrachtet. Davon lassen sich in der bereinigten Stichprobe 65,0 Prozent den drei übergeordneten Faktoren zuordnen. Der übrige Anteil entfällt auf spezifische Item-Inhalte, individuelle Besonderheiten, weitere kleinere Einflüsse oder Messfehler.

Die Faktorenstruktur stützt die Grundannahme des GET. Die Items gruppieren sich inhaltlich sinnvoll um die drei Dimensionen emotionale, kognitive und soziale Empathie. Besonders klar zeigt sich die soziale Empathie als eigenständige Dimension. Kognitive und soziale Empathie liegen empirisch näher beieinander, was auch theoretisch plausibel ist, weil das Verstehen einzelner Menschen häufig mit dem Verstehen sozialer Zusammenhänge verbunden ist.

4.3 Bewertung der Konstruktvalidität

Die Ergebnisse sprechen insgesamt für eine gute Konstruktvalidität des GET. Die Interkorrelationen zeigen, dass die drei Dimensionen zusammengehören, ohne vollständig ineinander aufzugehen. Die Faktorenanalyse stützt die theoretische Drei-Dimensionen-Struktur. Damit erfüllt der GET eine zentrale Voraussetzung für eine differenzierte Interpretation empathischer Kompetenz.

5. Kriteriumsvalidität: Zusammenhang mit persönlichen Beziehungen

Die Kriteriumsvalidität prüft, ob ein Test mit einem praktisch relevanten Außenkriterium zusammenhängt. Für den GET wurde als zentrales Kriterium der Indikator persönliche Beziehungen verwendet. Dieser Indikator erfasst, in welchem Maße Personen tragfähige, respektvolle, vertrauensvolle und kommunikativ offene Beziehungen aufbauen.

Diese Wahl folgt der theoretischen Grundannahme des GET: Empathie ist nicht automatisch ein Erfolgsfaktor. Sie wird vor allem dann praktisch bedeutsam, wenn empathische Fähigkeiten genutzt werden, um stabile und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.

5.1 Korrelationen mit dem Erfolgskriterium persönliche Beziehungen

Die drei GET-Dimensionen zeigen deutliche positive Zusammenhänge mit dem Kriterium persönliche Beziehungen. Für die bereinigte Stichprobe ergeben sich folgende Werte:

Skala	Korrelation mit persönlichen Beziehungen
Emotionale Empathie	0,493
Kognitive Empathie	0,699
Soziale Empathie	0,612
GET-Gesamtwert	0,694

Die Zusammenhänge sind inhaltlich stark. Besonders deutlich ist der Zusammenhang zwischen kognitiver Empathie und persönlichen Beziehungen. Dies ist plausibel: Gute Beziehungen entstehen nicht nur durch emotionales Mitfühlen, sondern vor allem dadurch, dass Menschen die Gefühle, Motive und Perspektiven anderer verstehen und im eigenen Verhalten berücksichtigen.

Auch soziale Empathie zeigt einen starken Zusammenhang mit persönlichen Beziehungen. Wer Stimmungen, Beziehungsmuster und soziale Dynamiken erkennt, kann angemessener kommunizieren, Konflikte früher wahrnehmen und Vertrauen leichter aufbauen.

Emotionale Empathie hängt ebenfalls deutlich positiv mit persönlichen Beziehungen zusammen, ist aber schwächer als kognitive und soziale Empathie. Auch dies ist theoretisch plausibel. Emotionales Mitschwingen kann Nähe schaffen, reicht aber allein nicht aus. Entscheidend ist, ob emotionale Resonanz in Verstehen, angemessene Kommunikation und verlässliches Verhalten übersetzt wird.

5.2 Gemeinsame Vorhersage persönlicher Beziehungen

Zusätzlich wurden die drei Empathiedimensionen gemeinsam betrachtet. Dabei zeigt sich, welche Dimensionen einen eigenständigen Beitrag zum Kriterium persönliche Beziehungen leisten, wenn die jeweils anderen Dimensionen statistisch berücksichtigt werden.

Prädiktor	Standardisiertes Gewicht β
Emotionale Empathie	0,104
Kognitive Empathie	0,480
Soziale Empathie	0,209

Das Gesamtmodell erreicht in der bereinigten Stichprobe:

$$R^2 = 0,514$$

Das bedeutet: Die drei Empathiedimensionen bilden gemeinsam 51,4 Prozent der Unterschiede im Kriterium persönliche Beziehungen statistisch ab. Auch hier ist keine kausale Erklärung gemeint. Die Zahl zeigt vielmehr, dass die drei GET-Dimensionen in einem sehr starken Zusammenhang mit dem Beziehungskriterium stehen.

Besonders bedeutsam ist der Beitrag der kognitiven Empathie. Sie weist das höchste standardisierte Gewicht auf. Soziale Empathie leistet ebenfalls einen relevanten Beitrag. Emotionale Empathie bleibt positiv, hat aber im gemeinsamen Modell den geringeren eigenständigen Beitrag.

5.3 Bewertung der Kriteriumsvalidität

Die Ergebnisse sprechen für eine hohe Kriteriumsvalidität des GET. Der Test misst nicht nur intern konsistente Skalen, sondern steht in engem Zusammenhang mit einem praktisch bedeutsamen Erfolgskriterium. Besonders kognitive und soziale Empathie erweisen sich als relevant für persönliche Beziehungen.

Damit bestätigt die Validierungsanalyse eine zentrale Annahme der Testentwicklung: Empathie ist vor allem dann bedeutsam, wenn sie in den Aufbau und die Pflege stabiler, vertrauensvoller Beziehungen einfließt. Der GET macht sichtbar, welche empathischen Fähigkeiten dazu beitragen können.

Zwischenfazit zu den Gütekriterien

Die Validierung der finalen Kurzform des GET zeigt insgesamt sehr überzeugende Ergebnisse. Die drei Subskalen erreichen gute bis sehr gute Reliabilitätswerte. Die korrigierten Trennschärfen der Items liegen durchgehend in einem guten bis sehr guten Bereich. Die Faktorenstruktur stützt das theoretische Drei-Dimensionen-Modell aus emotionaler, kognitiver und sozialer Empathie. Die Interkorrelationen zeigen, dass die Dimensionen zusammengehören, aber unterscheidbar bleiben.

Besonders stark ist die Kriteriumsvalidität. Der GET-Gesamtwert korreliert in der bereinigten Stichprobe mit $r = 0,694$ mit dem Erfolgskriterium persönliche Beziehungen. In der gemeinsamen Betrachtung bilden emotionale, kognitive und soziale Empathie 51,4 Prozent der Unterschiede in diesem Kriterium statistisch ab. Dies spricht für eine hohe praktische Relevanz des Verfahrens.

Die Gütekriterien bleiben auch nach Ausschluss besonders auffälliger Datensätze stabil. Damit zeigt sich, dass die psychometrische Qualität des GET nicht von problematischen Antwortmustern abhängt. Die finale Kurzform kann daher als reliables, konstruktvalide interpretierbares und kriteriumsvalides Verfahren zur differenzierten Erfassung empathischer Kompetenz gelten.

6. Ausgewählte Gruppenvergleiche statt klassischer Normierung

Neben den klassischen Gütekriterien wurden ausgewählte Gruppenvergleiche berechnet. Sie ersetzen keine repräsentative Normierung, erfüllen aber eine wichtige ergänzende Funktion: Sie zeigen, welche empirischen Muster der GET sichtbar machen kann und welche Fragen für Praxis, Beruf und ein breiteres Publikum besonders interessant sind.

Die folgenden Analysen beruhen auf der bereinigten Stichprobe von n = 4.999 Teilnehmern. Dabei wurden besonders auffällige Datensätze ausgeschlossen, etwa unplausible demografische Kombinationen oder stark monotone Antwortmuster. Die Gruppenvergleiche sind explorativ zu verstehen. Sie zeigen Mittelwertsunterschiede innerhalb dieser Stichprobe, erlauben aber keine kausalen Schlüsse. Insbesondere kann aus einem Gruppenunterschied nicht abgeleitet werden, dass Geschlecht, Alter, Führungserfahrung oder Einkommensentwicklung die Empathie verursachen.

6.1 Frauen und Männer im Vergleich

Eine naheliegende und häufig gestellte Frage lautet: Sind Frauen empathischer als Männer? In der vorliegenden Stichprobe zeigt sich ein klares, aber differenziertes Muster. Frauen erzielen im Durchschnitt höhere Werte in allen drei Empathiedimensionen. Der Unterschied ist bei der emotionalen Empathie am größten, bei der sozialen Empathie am kleinsten.

Skala	Frauen n = 3.210	Männer n = 1.766	Differenz	Effektstärke d
Emotionale Empathie	3,62	3,04	0,58	0,61
Kognitive Empathie	3,92	3,54	0,38	0,47
Soziale Empathie	3,97	3,72	0,25	0,34
GET-Gesamtwert	3,83	3,43	0,40	0,57

Die Effektstärken zeigen, dass der Unterschied bei emotionaler Empathie mittel bis deutlich ausfällt. Frauen berichten also im Durchschnitt stärkeres emotionales Mitschwingen und eine höhere Sensibilität für die Gefühle anderer. Auch bei kognitiver Empathie ist der Unterschied relevant. Bei sozialer Empathie fällt er geringer aus, bleibt aber erkennbar.

Wichtig ist die richtige Interpretation: Diese Ergebnisse beschreiben Gruppenmittelwerte. Sie sagen nicht, wie empathisch eine einzelne Frau oder ein einzelner Mann ist. Es gibt viele Männer mit sehr hohen Empathiewerten und viele Frauen mit niedrigeren Werten. Der Befund zeigt jedoch, dass Frauen in dieser Stichprobe im Durchschnitt höhere Werte erzielen, besonders bei emotionaler Empathie.

6.2 Frauen und Männer mit Führungsverantwortung

Noch interessanter wird der Vergleich, wenn nur Personen mit Führungserfahrung betrachtet werden. In dieser Gruppe zeigen sich die Geschlechtsunterschiede nicht schwächer, sondern teilweise sogar deutlicher. Das gilt insbesondere für kognitive und soziale Empathie.

Skala	Frauen mit Führungserfahrung n = 898	Männer mit Führungserfahrung n = 663	Differenz	Effektstärke d
Emotionale Empathie	3,63	3,07	0,55	0,64
Kognitive Empathie	4,02	3,59	0,43	0,58
Soziale Empathie	4,12	3,79	0,32	0,50
GET-Gesamtwert	3,92	3,48	0,44	0,69

Dieses Ergebnis besitzt besonderen Nachrichtenwert, weil es ein häufig diskutiertes Führungsthema empirisch differenziert. Weibliche Führungskräfte erzielen in dieser Stichprobe nicht nur höhere emotionale Empathiewerte, sondern auch deutlich höhere Werte bei kognitiver und sozialer Empathie. Gerade diese beiden Dimensionen sind für Führung besonders relevant, weil sie mit Perspektivenübernahme, Verständnis für Motive, Wahrnehmung von Teamstimmungen und Einschätzung sozialer Dynamiken verbunden sind.

Auch hier gilt: Die Ergebnisse beschreiben Durchschnittswerte, keine Eigenschaften einzelner Personen. Dennoch spricht das Muster dafür, dass weibliche Führungskräfte in dieser Stichprobe ein besonders starkes empathisches Profil zeigen.

6.3 Führungskräfte und angestellte Personen ohne Führungserfahrung

Ein weiterer naheliegender Vergleich betrifft Führungskräfte und Angestellte ohne Führungserfahrung. Hier zeigt sich kein deutlicher Unterschied im GET-Gesamtwert. Führungskräfte sind also nicht generell empathischer als Angestellte ohne Führungserfahrung. Interessant ist jedoch die Verschiebung innerhalb der Empathieformen.

Skala	Führungskräfte n = 1.564	Angestellte ohne Führungserfahrung n = 2.233	Differenz	Effektstärke d
Emotionale Empathie	3,39	3,45	-0,06	-0,06
Kognitive Empathie	3,83	3,78	0,06	0,07
Soziale Empathie	3,98	3,86	0,12	0,17
GET-Gesamtwert	3,74	3,70	0,04	0,06
Persönliche Beziehungen	3,86	3,73	0,14	0,24

Die Unterschiede sind insgesamt klein. Der auffälligste Befund liegt bei sozialer Empathie und beim Erfolgskriterium persönliche Beziehungen. Führungskräfte zeigen etwas höhere Werte bei sozialer Empathie, also bei der Fähigkeit, Gruppenstimmungen, Beziehungsmuster und soziale Dynamiken wahrzunehmen. Das passt zur Führungsrolle: Führung bedeutet weniger, stärker emotional mitzuschwingen, sondern eher, soziale Situationen und Teamdynamiken angemessen zu erfassen.

Der Befund spricht deshalb nicht für die einfache Aussage „Führungskräfte sind empathischer“. Treffender ist: Führungskräfte unterscheiden sich in dieser Stichprobe kaum im Gesamtwert, zeigen aber eine leichte Tendenz zu höherer sozialer Empathie und etwas stärkeren persönlichen Beziehungen.

6.4 Alter und Empathie

Auch das Alter zeigt interessante Muster. Die jüngste Gruppe unter 25 Jahren weist im Durchschnitt die niedrigsten Werte auf. Die höchsten Werte finden sich überwiegend bei Personen über 44 Jahren, insbesondere beim GET-Gesamtwert und beim Kriterium persönliche Beziehungen.

Altersgruppe	n	Emotionale Empathie	Kognitive Empathie	Soziale Empathie	GET-Gesamtwert	Persönliche Beziehungen
Unter 25 Jahre	1.081	3,15	3,62	3,63	3,47	3,54
25 bis 34 Jahre	1.058	3,40	3,74	3,76	3,63	3,73
35 bis 44 Jahre	1.105	3,53	3,81	3,92	3,75	3,77
Über 44 Jahre	1.736	3,51	3,91	4,01	3,81	3,86

Der Verlauf legt nahe, dass Empathie im Lebensverlauf nicht einfach linear zunimmt, aber mit zunehmendem Alter tendenziell höhere Werte bei kognitiver und sozialer Empathie auftreten. Besonders deutlich ist der Unterschied zwischen der jüngsten Gruppe und den älteren Gruppen. Dies kann mit Lebens- und Berufserfahrung zusammenhängen, aber auch mit Selbstselektion oder anderen Einflussfaktoren. Kausal lässt sich das mit den vorliegenden Querschnittsdaten nicht entscheiden.

Der Befund ist dennoch praktisch plausibel: Kognitive und soziale Empathie beruhen nicht nur auf spontaner emotionaler Resonanz, sondern auch auf Erfahrung, Perspektivenwechsel, Umgang mit unterschiedlichen Menschen und der Fähigkeit, soziale Muster zu erkennen. Diese Fähigkeiten können sich mit zunehmender Lebens- und Berufserfahrung entwickeln.

6.5 Einkommensentwicklung und Empathie

Die Variable Einkommensentwicklung erfasst nicht das absolute Einkommen, sondern die subjektive Entwicklung des Jahreseinkommens im Vergleich zu früheren Mitschülern oder Kommilitonen. Für diese Variable liegen deutlich weniger vollständige Angaben vor als für Geschlecht, Alter oder Führungserfahrung. Die folgenden Ergebnisse sind daher vorsichtig zu interpretieren.

Einkommensentwicklung	n	Emotionale Empathie	Kognitive Empathie	Soziale Empathie	GET-Gesamtwert	Persönliche Beziehungen
Niedrige Entwicklung	1.435	3,48	3,75	3,86	3,70	3,73
Mittlere Entwicklung	752	3,31	3,79	3,90	3,67	3,83
Hohe Entwicklung	204	3,21	3,77	3,99	3,66	3,78

Die Ergebnisse zeigen keinen Hinweis darauf, dass Personen mit besonders günstiger Einkommensentwicklung insgesamt deutlich empathischer sind. Der GET-Gesamtwert unterscheidet sich kaum. Interessant ist jedoch das Profil: Personen mit hoher Einkommensentwicklung zeigen die niedrigste emotionale Empathie, aber die höchste soziale Empathie.

Im direkten Vergleich zwischen niedriger und hoher Einkommensentwicklung beträgt die Differenz bei emotionaler Empathie -0,27 Punkte, bei sozialer Empathie +0,13 Punkte. Die Effekte sind klein, aber inhaltlich bemerkenswert. Das Muster spricht gegen die einfache These, dass wirtschaftlich erfolgreichere Personen generell empathischer seien. Wenn überhaupt, scheint sich eher eine Verschiebung zu zeigen: weniger emotionales Mitschwingen, dafür etwas stärkeres Erfassen sozialer Dynamiken.

6.6 Ausprägung der Empathiearten bei Spitzenverdienern

Besonders interessant ist das Profil der Gruppe mit hoher Einkommensentwicklung, also der sogenannten Spitzenverdiener in dieser Stichprobe. Diese Gruppe umfasst n = 204 Personen. Ihr Profil lautet:

Skala	Mittelwert der Spitzenverdiener
Emotionale Empathie	3,21
Kognitive Empathie	3,77
Soziale Empathie	3,99
GET-Gesamtwert	3,66
Persönliche Beziehungen	3,78

Das Profil ist deutlich asymmetrisch. Die höchste Ausprägung liegt bei sozialer Empathie, die niedrigste bei emotionaler Empathie. Spitzenverdiener in dieser Stichprobe sind also nicht durch besonders starkes emotionales Mitschwingen gekennzeichnet, sondern eher durch ein stärkeres Gespür für soziale Zusammenhänge, Gruppenstimmungen und Beziehungsmuster.

Dieser Befund passt zu einer berufsbezogenen Interpretation: Wirtschaftlicher Erfolg hängt möglicherweise weniger davon ab, Gefühle anderer intensiv mitzuerleben, sondern eher davon, soziale Signale, Netzwerke, Rollen, Erwartungen und Dynamiken richtig einzuordnen. Emotionale Empathie kann Nähe schaffen, ist aber für beruflichen oder wirtschaftlichen Erfolg offenbar nicht der zentrale Unterscheidungsfaktor. Wichtiger könnte soziale Empathie sein, also die Fähigkeit, soziale Systeme zu verstehen und sich in ihnen wirksam zu bewegen.

Auch diese Interpretation bleibt vorsichtig. Die Daten zeigen Zusammenhänge und Gruppenunterschiede, aber keine Ursache-Wirkungs-Beziehung. Dennoch besitzt das Ergebnis einen hohen Nachrichtenwert, weil es eine verbreitete Annahme differenziert: Spitzenverdiener sind nicht einfach empathischer. Sie zeigen vielmehr ein anderes Empathieprofil.

6.7 Gesamtbewertung der Gruppenvergleiche

Die Gruppenvergleiche zeigen, dass der GET nicht nur psychometrisch stabile Skalen liefert, sondern auch interessante empirische Muster sichtbar macht. Besonders deutlich sind die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, vor allem bei emotionaler Empathie. Noch stärker ist das Profil weiblicher Führungskräfte, die in dieser Stichprobe in allen drei Empathiedimensionen höhere Werte erzielen als männliche Führungskräfte.

Führungskräfte insgesamt unterscheiden sich dagegen kaum im GET-Gesamtwert von angestellten Personen ohne Führungserfahrung. Der kleine Vorteil liegt vor allem bei sozialer Empathie und persönlichen Beziehungen. Dies spricht dafür, dass Führung weniger mit stärkerem emotionalem Mitschwingen zusammenhängt, sondern eher mit dem Erfassen sozialer Dynamiken.

Auch die Einkommensdaten liefern ein differenziertes Bild. Personen mit hoher Einkommensentwicklung sind nicht insgesamt empathischer. Auffällig ist vielmehr ihr Profil: relativ niedrige emotionale Empathie, aber hohe soziale Empathie. Gerade dieser Befund ist für die Berufswelt interessant, weil er darauf hinweist, dass wirtschaftlicher Erfolg eher mit sozialem Systemverständnis als mit emotionaler Betroffenheit verbunden sein könnte.

Insgesamt ersetzen diese Vergleiche keine repräsentative Normierung. Sie zeigen jedoch, welche praktischen und gesellschaftlich relevanten Fragen mit dem GET empirisch untersucht werden können. Damit erweitert der Test seinen Nutzen über die individuelle Standortbestimmung hinaus: Er ermöglicht auch datenbasierte Aussagen darüber, wie sich unterschiedliche Formen der Empathie in Alltag, Beruf, Führung und Beziehungsgestaltung unterscheiden.

7. Limitationen und weitere Forschung

Die vorliegenden Ergebnisse sprechen für eine hohe psychometrische Qualität des Gießener Empathie-Tests (GET). Dennoch sind mehrere Einschränkungen zu beachten.

Erstens beruhen die Daten auf Selbstauskünften. Die Teilnehmer beurteilen ihre eigenen empathischen Fähigkeiten. Solche Selbstbeurteilungen sind für viele diagnostische Fragestellungen sinnvoll, können aber durch Selbstüberschätzung, fehlende Selbstwahrnehmung oder soziale Erwünschtheit beeinflusst werden. Dies ist besonders relevant, weil Empathie ein positiv besetzter Begriff ist. Die Ergebnisse des GET sollten daher als differenzierte Standortbestimmung des Selbstbildes verstanden werden, nicht als endgültiges Urteil über eine Person.

Für eine objektivere Einschätzung empfiehlt es sich, empathische Fähigkeiten ergänzend durch andere Personen beurteilen zu lassen. Besonders geeignet ist hierfür ein 360-Grad-Feedback, bei dem zum Beispiel Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeitende, Kunden oder andere relevante Bezugspersonen einschätzen, wie empathisch eine Person im konkreten Verhalten erlebt wird. Der Vergleich von Selbstbild und Fremdbild kann blinde Flecken sichtbar machen und die Aussagekraft der Diagnostik erhöhen.

Zweitens handelt es sich um Querschnittsdaten. Die Ergebnisse zeigen Zusammenhänge zwischen Empathie, persönlichen Beziehungen und demografischen oder beruflichen Merkmalen. Daraus lassen sich keine kausalen Schlüsse ableiten. Wenn kognitive und soziale Empathie stark mit persönlichen Beziehungen korrelieren, bedeutet dies nicht automatisch, dass Empathie diese Beziehungen verursacht. Für kausale Aussagen wären Längsschnittstudien oder Interventionsstudien erforderlich.

Drittens ist die Stichprobe nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Die Teilnehmer wurden über Online-Angebote, Content Marketing und freiwillige Testteilnahme gewonnen. Dadurch kann Selbstselektion entstehen: Personen, die sich für Empathie, Persönlichkeit, Führung oder persönliche Entwicklung interessieren, nehmen möglicherweise häufiger teil als andere. Die Ergebnisse sind deshalb als Befunde einer großen, praxisnahen Online-Stichprobe zu interpretieren, nicht als bevölkerungsrepräsentative Normwerte.

Viertens bleibt Datenqualität bei Online-Erhebungen ein fortlaufendes Thema. Zwar wurden besonders auffällige Fälle ausgeschlossen, etwa unplausible demografische Kombinationen oder stark monotone Antwortmuster. Künftige Analysen sollten jedoch weiterhin prüfen, ob die Gütekriterien bei wachsender Stichprobe stabil bleiben und ob zusätzliche Qualitätskriterien sinnvoll sind.

Weitere Forschung sollte insbesondere drei Fragen vertiefen: Erstens sollte die Drei-Faktoren-Struktur des GET in weiteren Stichproben, Berufsgruppen, Altersgruppen und kulturellen Kontexten geprüft werden. Zweitens sollten zusätzliche Außenkriterien einbezogen werden, etwa Führungserfolg, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kundenzufriedenheit, Coaching-Erfolg oder Qualität der Kommunikation. Drittens sollte untersucht werden, ob gezielte Trainings- oder Coachingmaßnahmen emotionale, kognitive und soziale Empathie messbar verbessern – und ob solche Veränderungen auch im Fremdbild oder im beobachtbaren Verhalten sichtbar werden.

Zusammenfassend gilt: Der GET liefert eine differenzierte und psychometrisch stabile Messung empathischer Fähigkeiten. Seine besondere Stärke liegt in der Unterscheidung emotionaler, kognitiver und sozialer Empathie sowie im deutlichen Zusammenhang mit persönlichen Beziehungen. Für besonders belastbare Beurteilungen sollte der Selbsttest jedoch durch Fremdeinschätzungen, insbesondere durch 360-Grad-Feedback, ergänzt werden.

Kernaussage: Der GET ist ein differenzierter Selbsttest. Für besonders belastbare Beurteilungen sollte das Selbstbild durch Fremdbilder ergänzt werden, zum Beispiel durch ein 360-Grad-Feedback.

Literatur

- Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: An investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 34(2), 163–175. <https://doi.org/10.1023/B:JADD.0000022607.19833.00>
- Bloom, P. (2016). *Against empathy: The case for rational compassion*. Ecco.
- Breithaupt, F. (2019). *The dark sides of empathy*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501735608>
- Chopik, W. J., O'Brien, E., & Konrath, S. H. (2017). Differences in empathic concern and perspective taking across 63 countries. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 48(1), 23–38. <https://doi.org/10.1177/0022022116673910>
- Cuff, B. M. P., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A review of the concept. *Emotion Review*, 8(2), 144–153. <https://doi.org/10.1177/1754073914558466>
- Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(1), 113–126. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.44.1.113>
- Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. *Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews*, 3(2), 71–100. <https://doi.org/10.1177/1534582304267187>
- Duan, C., & Hill, C. E. (1996). The current state of empathy research. *Journal of Counseling Psychology*, 43(3), 261–274. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.43.3.261>
- Duckworth, A. (2016). *Grit: The power of passion and perseverance*. Scribner.
- Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(6), 1087–1101. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087>
- Hall, J. A., & Schwartz, R. (2019). Empathy present and future. *The Journal of Social Psychology*, 159(3), 225–243. <https://doi.org/10.1080/00224545.2018.1477442>
- Konrath, S. H., O'Brien, E. H., & Hsing, C. (2011). Changes in dispositional empathy in American college students over time: A meta-analysis. *Personality and Social Psychology Review*, 15(2), 180–198. <https://doi.org/10.1177/1088868310377395>

- Pelz, W. (2016). Transformationale Führung–Forschungsstand und Umsetzung in der Praxis. In *Wirksame und nachhaltige Führungsansätze: System, Beziehung, Haltung und Individualität* (pp. 93-112). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Pelz, W. (2026). Empathie in der Führung: Wie Sie Vertrauen aufbauen und Beziehungen stärken. Springer Gabler.
- Segal, E. A. (2018). *Social empathy: The art of understanding others*. Columbia University Press.
- Smith, A. (1759). *The theory of moral sentiments*. A. Millar.
- Titchener, E. B. (1909). *Lectures on the experimental psychology of the thought-processes*. Macmillan.
- Vaillant, G. E. (2002). *Aging well: Surprising guideposts to a happier life from the landmark Harvard Study of Adult Development*. Little, Brown.
- Waldinger, R., & Schulz, M. (2023). *The good life: Lessons from the world's longest scientific study of happiness*. Simon & Schuster.
- Zaki, J., & Cikara, M. (2015). Addressing empathic failures. *Current Directions in Psychological Science*, 24(6), 471–476. <https://doi.org/10.1177/0963721415599978>

Bad Soden am Taunus, Juli 2026